

MEDIAMULOQOTGA QADAR BO‘LGAN DAVR: TIL VA YOZUV MASALASI

To‘xtasinova Nargizaxon Abdurashid qizi
Andijon davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi
nargizaxontoxtasinova02@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada mediamuloqot vositalaridan foydalanishga o‘tilgan davrlardan ilgari, nashriyot, telegraf, televideniye, ijtimoiy tarmoqlar inqilobiga qadar bo‘lgan kishilik jamiyatida til va yozuvning paydo bo‘lishi, turli nazariyalarning o‘rtaga tashlanishi, ularning asosli yoki asossiz ekanligi xususidagi turlicha bahslar haqida fikr bildirilgan.

Kalit so‘zlar: til, yozuv, mediamuloqot, nashriyot, telegraf, televideniye, ijtimoiy tarmoq, inqilob.

Аннотация: В данной статье представлены различные теории возникновения языка и письменности в человеческом обществе до использования средств медиакommunikаций, до революции издательского дела, телеграфа, телевидения и социальных сетей, обоснованность которых или нет. комментарии к дебатам.

Ключевые слова: язык, письменность, медиакommunikация, издательское дело, телеграф, телевидение, социальная сеть, революция.

Abstract: In this article, the emergence of language and writing in human society before the use of media communication tools, before the revolution of publishing, telegraph, television, and social networks, various theories are presented, and their validity or not is different. comments on the debates.

Key words: language, writing, media communication, publishing, telegraph, television, social network, revolution.

Til inson hayotining eng buyuk sirlaridan biridir. Aloqa uzatish vositalarining orasida eng murakkabi va samaralisi bo‘lgan til insoniyatni boshqa xil jonzotlar olamidani ajratib turuvchi asosiy omil hisoblanadi. Demak, hayvonlar bir-biri bilan muloqot qilishni bilmaydi, degan qarashga kelmoqchi emasmiz, ammo bunday yuqori darajada rivojlangan iroda va xohish-istak bilan boshqariladigan ovoqli aloqa tizimi faqat insoniyat atalmish butunlikni tashkil etganlar orasidagini shakllangan.

Bugungi fan-texnika asrida ham tilning qanday paydo bo‘lgani haqida aniq dalillarga tayana olmaymiz. Tilning paydo bo‘lishi, evolutsiyasi bu jarayonlarni insonlar qay darajada boshidan kechirganliklarini o‘rganish natijasida olimlar turlicha farazlarni ilgari surdilar. Hayvonlar, qushlarning, jonsiz predmetlar to‘qnashuvi natijasida paydo bo‘ladigan turli tovushlarga taqlid qilishi oqibatida tilning paydo

bo'lganligi yoki imo-ishoralar tilining vujudga kelganligi, chaqirish, da'vat etish, to'xtatish, harakatga chorlash uchun undov so'zlardan foydalanish, inson aql-zakovati odamlarga tilni "kashf qilish" imkonini berdi, degan turlicha farazlar, bahs-munozaralar ilm dunyosiga kirib keldi. Quyida shu kabi bir necha farazlar tahliliga to'xtalib o'tamiz:

1. Tilning hayvonlar chiqaradigan tovushlardan kelib chiqishi nazariyasi.

Bu nazariya tarafdorlari bo'lgan filolog va tilshunoslar til sekin-astalik bilan hayvonlar tomonidan chiqarilayotgan tovush va shovqinlardan kelib chiqqan, deb hisoblashadi. Biroq olimlar hayvonlarning tovushlari tilga hech qanday aloqasi yo'qligiga va g'oyalar yoki tushunchalarni yetkazish uchun ishlatilmasligiga aminlar, ular faqat his-tuyg'ularni ifodalash uchun xizmat qiladi.¹⁸ Deyarli barcha hayvonlar his-tuyg'ularni turli xil tovushlar - qichqiriqlar, xirillashlar, chiyillashlar, chayqalishlar va boshqalar yordamida yetkazishga qodir, ammo bu shovqinlar bilan ular fikrlarini emas, balki his-tuyg'ularni ifodalaydilar. Zoologlarning fikricha, hayvonlar o'z his-tuyg'ularining ovozli ifodasini nazorat qilmaydi.¹⁹ Odamlar his-tuyg'ularga to'lib ketganlarida kulish yoki yig'lashni to'xtatishi qiyin bo'lishi mumkin, ammo so'zlar orqali muloqot qilish bizning nazoratimiz ostida. Qanday bo'lmasin, his-tuyg'ularni ifodalash uchun mo'ljallangan tovushlar tushunchalarni yetkazish uchun ishlatiladigan tovushlardan juda farq qiladi. Shuning uchun inson tilining hayvonlar tomonidan yaratilgan tovushlardan kelib chiqish ehtimoli juda kichik.²⁰

2. Inson aqli kuchi bilan til yaratish nazariyasi.

Ayrim olimlarning fikriga ko'ra, yillar o'tishi bilan insonlarning intellectual qobiliyatlari ortib borishi natijasida bir-birlari bilan muloqot qilish uchun o'zlariga tushunarli hamda qulay bo'lgan tilni yaratgan.

3. Onomatopeya natijasida tilning paydo bo'lishi nazariyasi.

Bu nazariyas asoschilari faqat insonlargina borliqdagi tovushlarga onomatopeya yordamida taqlid qila oladilar, degan fikrga asoslanadilar. Ularning qaralariga ko'ra, hayvonlar hayvonlarga yoki boshqa tur vakillariga taqlid qila olmaydilar. Insonlar hayvonlar, qushlar, hasharotlar, parrandalar, tabiat hodisalari, tabiiy ofatlar natijasida hosil bo'lgan tovushlarga taqlid qilishi mumkin, biroq ayrim hayvonlar inson xatti-harakatiga, qushlar esa inson yoki ayrim hayvonlarga taqlid qilishi, hatto ba'zi tovushlar nimani anglatishi mumkinligini ham ilg'aydi. Shuning uchun ham ushbu nazariya asossiz ekanligi tabiiy.

4. Tilning to'satdan paydo bo'lish nazariyasi.

¹⁸ Lieberman, P., *Eve Spoke: Human Language and Human Evolution*, WW Norton & Company, New York City, pp. 133-134, 1998.

¹⁹ Trask, R.L., *Key Concepts in Language and Linguistic*, Routledge, New York, p. 218, 1999

²⁰ *Мишель Ф.* Происхождение языка: Обзор различных теорий. <https://creation.com/the-origins-of-language-an-investigation-of-various-theories-russian>

Bu g'oya tarafdorlari til insonlar orasida to'satdan paydo bo'lgan, til va muloqot uchun zarur bo'ladigan barcha vositalar insonlar undan foydalanishni boshlagunga qadar mavjud bo'lganligini ta'kidlaydilar. Biroq tilning murakkab tuzilma sifatida o'z-o'zidan, hech bir yaratuvchisiz paydo bo'lishi mumkin emas.

5. Imo-ishora tili nazariyasi.

Eng ko'p tarafdorlarga ega bo'lgan ushbu nazariya asosid odamlar sekin-asta muloqot uchun belgilar tizimi, imo-ishoralalar yaratganligi haqidagi qarashlar yotadi. Ushbu nazariyaning eng katta kamchiligi shunda bo'ldiki, hech bir nazariya tarafdori imo-ishoralarga tovushlar qo'shish mumkinligi haqidagi bilimlarni biriktira olmadi. Bundan tashqari, imo-ishoralalar insonning to'liq his-tuyg'ularini, shuningdek, mavhum tushunchalarni ifodalab berish uchun yetarlicha bo'lmadi. Fikrlarni butun gap holida yetkazish uchun ham imo-ishoralalar imkoniyatining yetarlicha emasligi ushbu nazariyaning g'alaba qozonishiga yo'l bermadi.

6. Tilning yaratilish nazariyasi. Ko'plab olimlar bu nazariyani asoslashda diniy bilimlarga tayanadilar hamda tilning paydo bo'lishini dinga bog'laydilar.²¹

Har qaysi davrda insonlar o'z ehtiyojlarini qondirish maqsadida biror bir narsani "ixtiro qilish"ga muyassar bo'ladilar. Ming yillar muqaddam insoniyat oldida turgan bunday ehtiyojlardan biri natijasida yozuv paydo bo'ldi.

Yozuv – muayyan ma'lumot-axborotni yetkazish uchun xizmat qiladigan tovushlar yoki maxsus belgilar yig'indisi. Yozuvning paydo bo'lishi insoniyat uchun quyidagi yengilliklarni yaratib berdi:

- tarixiy jarayon natijasida shakllandi hamda kishilar o'rtasidagi axborot-almashinuv jarayonini olib borishda muloqot vositasi sifatida xizmat qildi;
- axborotni uzoq masofaga yetkazish va ancha yillar davomida saqlanib qolishiga zamin yaratdi;
- asrlar osha to'plangan ilmiy, ma'naviy meroslar haqidagi ma'lumotlarni avlodlarga yetkazuvchi ko'prik vazifasini bajaradi;
- yozuv orqali turli masofadagi ma'lumotlar umumiy maydonga to'planadi yoki umumiy maydondan turli masofalarga tarqaladi;
- kishilik jamiyati bosib o'tgan taraqqiyotning ma'lum bosqichlarini, xalq tarixi, adabiy, badiiy merosni o'rganish imkonini berdi.

Insoniyat bu kunga qadar yozuvning bir necha ko'rinishlaridan foydalanib kelgan. Xususan, piktografik yozuvda ma'lum bir so'z yoki tushuncha rasmi belgilar orqali ifodalanadi. Bu yozuvning ilk ko'rinishlari g'orlarga, qoyatoshlarga hamda qattiq jismlarga o'yib yozilgan. Bunda bir tasvir muayyan bir tushunchani ifodalash uchun xizmat qilgan. Masalan, o'q, yoy, kamon, nayza, qush, quyosh, odam, baliq, hayvon surati ushbu tasvirlarga aloqador ma'lum axborot haqida xabar bergan. Biroq

²¹ Мишель Ф. Происхождение языка: Обзор различных теорий. <https://creation.com/the-origins-of-language-an-investigation-of-various-theories-russian>

piktografik yozuv turi o‘z ahamiyatini yo‘qotib bordi, yozuvning boshqa bir shakliga o‘tish zarurati tug‘ildi, chunki:

– yozuvning bu turida tasvirlarni tosh va boshqa jismlarga chizish uchun ancha ko‘p vaqt sarflanishi;

– inson his-tuyg‘ularini tasvirlar orqali aks ettirib berish imkoniyatining mavjud emasligi;

– mavhum tuchunchalar: baxt, sevgi, ishonch, sadoqat, sog‘lik singari birliklarni piktografik yozuvda aks ettirib berishning ilojsizligi;

– bir necha jumalardan iborat fikrni tasvirlar ketma-ketligi asosida yoritib berishning iloji yo‘q edi. Shuning uchun kishilik jamiyati yozuvning navbatdagi ideografik turidan foydalanishni boshladi. Yozuvning bu turida har bir so‘z tildagi o‘zining maxsus simvoliga ega bo‘ladi. Logogramma (ideografik yozuv logografik yozuv deb ham yuritiladi) piktogrammadan farqli ravishda predmetni emas, balki so‘zning zamirida yotgan tushunchani ifodalaydi.

Shundan so‘ng iyeroglifik yozuv turi maydonga keldi. Qadimgi Arabistin, Xitoy, Misr iyerogliflari o‘ziga xos taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tgan. Ahamiyat berganmisiz, bugungi kunda ko‘chalardagi banner va reklama e‘lonlarida koreys yoki yapon tillarini olti oyda yoki bir yil davomida o‘ragatib qo‘yishlik haqida bong uriladi, ammo yapon va koreys tili, yozuvi shakl jihatdan xitoy tiliga o‘xshab ketsa-da, bu tilni o‘rganish uchun reklama e‘lonlarida aniq muddat (3 oy, 5 oy, 6 oy, 1 yil) deyarli belgilanmaydi. Negaki yozuvning bu turida har bir iyeroglif muayyan bir so‘z, jumla, tushunchani ifodalaydi, so‘zlarning qanday ohangda talaffuz qilinisha qarab, ularning ma‘nolari bir-biridan farqlanadi. Bunda ohangning baland-pastligi juda ham muhim.

Yozuv taraqqiyotining navbatdagi va bugungi kundagi ko‘rinishiga asos bo‘lgan turi fonografik yozuvdir. Bunda yozuvning har bir belgisi muayyan tovushni ifodalash uchun xizmat qiladi.

Har bir davr uchun yozuvning bu kabi turlaridan foydalanish insoniyatning eng buyuk kashfiyotlaridan edi. Zamon, makon talabidan kelib chiqib jamiyat o‘zi uchun qulay va tushunarli bo‘lgan yozuvdan foydalandi, tarixiy taraqqiyot, inson tafakkurining boyib va o‘sib borishi sabab bir davr mahsuli ikkinchi bir davr uchun o‘z o‘rnini bo‘shatib berishiga to‘g‘ri keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lieberman, P., *Eve Spoke: Human Language and Human Evolution*, WW Norton & Company, New York City, pp. 133-134, 1998.
2. Trask, R.L., *Key Concepts in Language and Linguistic*, Routledge, New York, p. 218, 1999.

3. [Мишель Ф. Происхождение языка: Обзор различных теорий. <https://creation.com/the-origins-of-language-an-investigation-of-various-theories-russian>.](https://creation.com/the-origins-of-language-an-investigation-of-various-theories-russian)
4. 13. То‘xtasinova N. The role of mediallynguistics as a modern scientific direction in the language system//International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management, ISSN:2349-0012 Published in Volume 2, Issue 2. 2023, 44-b.
5. 14. То‘xtasinova N. Paralinguistic factors of media communication//Научный импульс, №8(100), часть 1. Март 2023.
6. 15. То‘xtasinova N. Mediamatn – Medialingvistikaning yetakchi obyekti//O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar, ISSN:2181-3302, 17-son. 30.04.2023.
7. Ikromov, M., & Usmanov, F. (2024). “BOBURNOMA” DA BERILGAN AYRIM BOTANIK TERMINLARNING DIAKRONIK TADQIQI. Interpretation and researches.
8. Ikromov, M. (2024). MEMUAR ASARLARDA TARIXIY SHAXSLAR TASVIRI ADABIYOTSHUNOSLIK OBYEKTI SIFATIDA. " Science Shine" International scientific journal, 12.
9. Tursunali o‘g‘li, I. M. “BOBURNOMA” DA HUSAYN BOYQARO SHAXSI TA’RIFI VA PSIXOLOGIK TASVIRI. UzACADEMIA.